

Usłysz mój głos

Crowdfunding: Najczęściej zadawane pytania

Projekt agroBRIDGES

Projekt otrzymał finansowanie z unijnego Programu Badań i Innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy o grant nr 101000788.

Hear my voice

Usłysz mój głos

agro
BRIDGES

Spis treści

Ten krótki przewodnik wyjaśnia, czym jest crowdfunding i jak przedsiębiorstwa rolno-spożywcze mogą wykorzystać to alternatywne narzędzie finansowania, aby znaleźć wsparcie społeczności dla biznesu opartego na koncepcji **Krótkiego Łańcucha Dostaw Żywności**. Przewodnik zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące crowdfundingu.

- 1 Czym jest crowdfunding i dla kogo jest przeznaczony?**
- 2 Dlaczego crowdfunding?**
- 3 Jak działa crowdfunding?**
- 4 Czy crowdfunding sprawdza się w branży rolno-spożywczej?**
- 5 Przykłady crowdfundingu w branży rolno-spożywczej**
- 6 Platformy crowdfundingowe w Twoim regionie**
- 7 Pozostałe informacje**

1. Czym jest crowdfunding i dla kogo jest przeznaczony?

Czym jest crowdfunding?

Crowdfunding to sposób pozyskiwania pieniędzy na finansowanie projektów i przedsiębiorstw, umożliwiający fundraiserom zbieranie pieniędzy od dużej liczby osób za pośrednictwem platform internetowych.

Dla kogo to jest?

Przeznaczony jest dla przedsiębiorców, biznesmenów i firm, zwłaszcza małych i średnich, którzy myślą o alternatywnych sposobach finansowania nowego biznesu lub pomysłu.

2. Dlaczego crowdfunding?

Alternatywne źródło finansowania

Crowdfunding to innowacyjny sposób pozyskiwania funduszy na nowe projekty, firmy lub pomysły. Udana kampania crowdfundingowa zbiera wiele małych kwot od dużej grupy osób, w przeciwieństwie do tradycyjnego finansowania polegającego na otrzymywaniu dużych kwot z jednego lub kilku źródeł.

Sprawdzenie i walidacja koncepcji

Crowdfunding daje Ci możliwość sprawdzenia rzeczywistości; możesz zobaczyć, czy inni podzielają wiarę w Twój projekt lub koncepcję i w ich wartość.

Pomoc w zakresie innych form finansowania

Udana kampania crowdfundingowa może być nie tylko dowodem na słuszność Twojej koncepcji, ale także podkreślać, że istnieje rynek dla Twojego biznesu, w który ludzie wierzą. Jest to bardzo przydatne, gdy starasz się o dodatkowe finansowanie od innych rodzajów instytucji, takich jak banki, kapitał wysokiego ryzyka, czy „anioły biznesu”, ponieważ możesz wydawać się im mniej ryzykowny lub uzyskać lepsze warunki.

2. Dlaczego crowdfunding?

Dostęp do dużej grupy

Zwracasz się do dużej grupy odbiorców, którzy mogą mieć cenną wiedzę i spostrzeżenia. Crowdfunding jako taki umożliwia interakcję z nimi w nowy sposób, który dostarcza cennych informacji zwrotnych bez ponoszenia kosztów.

Potężne narzędzie marketingowe

Crowdfunding może być skutecznym sposobem na zaprezentowanie nowego produktu lub nowej firmy poprzez dotarcie bezpośrednio do osób, które prawdopodobnie będą klientami.

3. Jak działa crowdfunding?

Rodzaje crowdfundingu

Istnieją różne rodzaje crowdfundingu, ale najbardziej popularnym typem dla projektów i pomysłów typu pre-trading i pre-profit jest **crowdfunding oparty na nagrodach**. W tym rodzaju crowdfundingu osoby fizyczne przekazują darowiznę na rzecz projektu lub przedsiębiorstwa, oczekując, że w zamian za swój wkład otrzymają w późniejszym czasie nagrodę niefinansową, taką jak towary lub usługi.

Platformy crowdfundingowe

Platformy crowdfundingowe to strony internetowe, które umożliwiają interakcję pomiędzy fundraiserami i dużą grupą osób. Środki finansowe można przekazywać i zbierać za pośrednictwem platformy crowdfundingowej. Platformy crowdfundingowe pobierają zazwyczaj opłatę od fundraiserów, jeśli kampania zakończyła się sukcesem. W zamian oczekuje się, że platformy crowdfundingowe zapewnią bezpieczną i łatwą w obsłudze usługę.

Wiele platform działa w modelu finansowania „wszystko lub nic”. Oznacza to, że jeśli osiągniesz swój cel, dostaniesz pieniądze, a jeśli nie, wszyscy dostaną pieniądze z powrotem - bez urazy i strat finansowych.

Przykłady międzynarodowych i europejskich platform crowdfundingowych, skupiających się głównie na crowdfundingu opartym na nagrodach:

[Kickstarter \(międzynarodowa\)](#)

Jest to jedna z największych platform, jeśli chodzi o crowdfunding, znana z pomagania przedsiębiorcom technologicznym i kreatywnym w finansowaniu ich projektów przed uzyskaniem kredytu lub kapitału wysokiego ryzyka. Od momentu powstania w 2009 roku firma zebrała ponad 6,5 mld dolarów. Kickstarter jest platformą typu „wszystko lub nic”, co oznacza, że nie dostaniesz funduszy, jeśli nie zakończysz kampanii. Oznacza to również, że karta kredytowa fundatora nie zostanie obciążona, jeśli nie osiągniesz celu kampanii.

[Indiegogo \(międzynarodowa\)](#)

Użytkownicy Indiegogo najczęściej tworzą kampanie związane z innowacjami technologicznymi, pracą kreatywną i projektami społecznościowymi. Ta platforma działa podobnie do Kickstartera z tą różnicą, że nie ma modelu zbierania środków typu "wszystko albo nic". Użytkownicy wybierają spośród dwóch opcji: finansowania stałego i elastycznego. Finansowanie stałe jest najlepsze w przypadku, gdy na projekt potrzebna jest określona kwota, natomiast elastyczne jest dobre dla kampanii, w której korzystasz z każdego finansowania. Przy elastycznym finansowaniu otrzymasz fundusze niezależnie od tego, czy osiągniesz swój cel, czy nie; przy stałym finansowaniu wszystkie fundusze są zwracane darczyńcom, jeśli nie osiągniesz celu kampanii.

Przykłady międzynarodowych i europejskich platform crowdfundingowych, skupiających się głównie na crowdfundingu opartym na nagrodach:

[Ulule \(Europa\)](#)

Ulule, jedna z pionierskich platform crowdfundingowych w Europie, pozwala w przypadku kreatywnych, innowacyjnych i nastawionych na społeczność projektów przetestować pomysł, zbudować społeczność i ją rozwijać. Osoby fizyczne, stowarzyszenia i firmy tworzą projekt, określając jego cel finansowy, czas trwania i nagrody niefinansowe oferowane w zamian za wsparcie. Jeśli osiągną cel, otrzymują zebrane środki i przekazują nagrody tym, którzy ich wsparli. Jeśli nie, to ci, którzy ich wsparli, otrzymują zwrot pieniędzy bez żadnych opłat. Ulule pobiera prowizję od przekazanych środków.

[FundedByMe \(Szwecja, Europa\)](#)

Platforma założona w Sztokholmie, w Szwecji. Ma na celu promowanie inwestycji transgranicznych, które wspierają zarówno przedsiębiorców, jak i inwestorów oraz pomagają w tworzeniu miejsc pracy i rozwoju gospodarczym; platforma koncentruje się głównie na przedsiębiorcach europejskich.

[WhyDonate \(Holandia, Europa\)](#)

Jest to platforma specjalnie zaprojektowana do zbierania pieniędzy na dowolny cel. Za jej pośrednictwem można przekazać pieniądze lub samemu rozpocząć zbiórkę na cele charytatywne. Platforma wspiera również prywatne projekty zbierania środków. Jeśli szukasz dobrej platformy, która pomoże Ci w crowdfundingu w Europie, rozważ WhyDonate i zacznij przekazywać darowizny na projekt bez żadnych kłopotów.

4. Czy crowdfunding sprawdza się w branży rolno-spożywczej?

Crowdfunding jest przydatnym narzędziem w przypadku każdego projektu, także dla sektora rolno-spożywczego.

Większość platform crowdfundingowych pozwala inwestować w projekty związane z różnymi sektorami takimi jak: sztuka, komiks, rzemiosło, taniec, wzornictwo, moda, film & wideo, muzyka, jedzenie itp. Tak jest w przypadku najbardziej znanych międzynarodowych platform, Kickstartera i Indiegogo, które zawierają ogólną kategorię Food (Żywność). Wiele innych platform nie wyróżnia projektów według sektorów, ale uwzględniają one projekty dotyczące żywności (patrz przykłady poniżej).

Zastosowanie crowdfundingu w sektorze rolno-spożywczym może stanowić ogromną pomoc dla małych firm i ustabilizować przepływy pieniężne drobnych rolników. Ze względu na to, że zmniejsza to presję na finansowanie i sprzedaż, producenci mogą bez obaw wytwarzać swoje produkty w sposób, w jaki chcą. W trakcie procesu finansowania zacieśniają się również relacje między producentami i konsumentami. Prowadzi to do zainteresowania i aktywnego uczestnictwa konsumentów, które może zaowocować dodatkowymi zakupami i popularnością.

4. Czy crowdfunding sprawdza się w branży rolno-spożywczej?

Projekty crowdfundingowe o tematyce rolno-spożywczej możemy podzielić na trzy rodzaje: **przedprzedaż**, **wydarzenie** oraz **środki na koszty operacyjne**.

- **Typ przedprzedaż** obejmuje finansowanie projektów przed etapem produkcji żywności.
- **Typ wydarzenie** to dofinansowanie wydarzeń związanych z branżą rolno-spożywczą, takich jak otwarcie targu, organizacja festiwalu czy imprezy edukacyjnej. W dwóch przypadkach udało się uzyskać dofinansowanie dzięki zapewnieniu przyjemnych możliwości, których ludzie nie mogą na co dzień doświadczyć.
- **Środki na koszty operacyjne** obejmują wspieranie niezbędnych wydatków operacyjnych, takich jak koszty założenia firmy, wyposażenia, badań i rozwoju. Projekty te przede wszystkim dają korzyści społeczne lub mogą pomóc w produkcji zdrowej żywności. Wszystkie osiągają cel finansowania poprzez podkreślenie szczerości i zaangażowanie w oczekiwany efekt.

Według niedawnego badania "Finansowanie działalności rolno-spożywczej w obszarze śródziemnomorskim poprzez crowdfunding", w którym wykorzystano przykłady kampanii crowdfundingowych uruchomionych na platformie Kickstarter, w sektorze rolno-spożywczym 96% całkowitej liczby kampanii crowdfundingowych pochodzi z Europy Śródziemnomorskiej. Wśród nich 93% pochodzi z Włoch (39%), Hiszpanii (29%) i Francji (25%). Nie mniej niż 1 procent występuje także w Grecji (3%) oraz w Chorwacji (1%).

5. Przykłady crowdfundingu w branży rolno-spożywczej

Crowdfunding w branży rolno-spożywczej pojawia się w wielu postaciach. Istnieje wiele różnych przykładów projektów, takich jak finansowanie tworzenia gospodarstwa wspólnotowego, założenie małej firmy, przedsprzedaż (np. sprzęt do gotowania, produkty rolne, przetworzone produkty rolne, sprzęt ogrodniczy itd.), finansowanie kosztów operacyjnych gospodarstwa, kosztów obiektu, kosztów zarządzania edukacją rolniczą, wspieranie wydarzeń (targ, impreza), wydanie książki kucharskiej.

Poniżej przedstawiamy kilka konkretnych przykładów kampanii crowdfundingowych dostępnych w Twoim lokalnym języku, abyś mógł wybrać tę, która w najlepszy sposób zaspokoi Twoje potrzeby:

- [Kampanie crowdfundingowe Kickstarter w branży rolno-spożywczej w Europie](#)
- [Kampanie crowdfundingowe Indiegogo w branży rolno-spożywczej](#)
- [Kampanie crowdfundingowe Ulule w branży rolno-spożywczej](#)
- [Kampanie crowdfundingowe FundedByMe w branży rolno-spożywczej](#)
- [Kampanie crowdfundingowe WhyDonate w branży rolno-spożywczej](#)

Na powyższych platformach można poszukać więcej przykładów przyszłych kampanii crowdfundingowych w branży rolno-spożywczej.

6. Platformy crowdfundingowe w Twoim regionie

Istnieje wiele dostępnych platform crowdfundingowych, które wspierają pomysły biznesowe z różnych branż. Istnieje również wiele opcji międzynarodowych platform crowdfundingowych dostępnych w Twoim lokalnym języku, a także lokalnych platform wspierających regionalny rynek.

Poniżej znajdziesz kilka przykładów z Twojego regionu, aby poznać platformę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom:

- [Mintos](#)
- [Zrzutka](#)
- [Kickstarter](#) (w języku angielskim)

7. Pozostałe informacje

Poniżej znajduje się lista zasobów, w których można znaleźć więcej informacji i szczegółowe odpowiedzi na pytania dotyczące crowdfundingu:

- [Guide on Crowdfunding, Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs, oficjalna strona UE](#)
- [Platformy crowdfundingowe, The Balance Small Business](#)
- [10 najlepszych platform crowdfundingowych w Europie \(2022\), blog WhyDonate](#)
- Rosa Misso, Gian Paolo Cesaretti, "[Food sustainability and crowdfunding: the role of Internet](#)", Materiały z 8. międzynarodowej konferencji "Technologia Informatyczna i Komunikacyjna w Rolnictwie, Branży Spożywczej i Ochronie Środowiska" (HAICTA 2017), Chania, Grecja, 21-24 września 2017 r.
- Isidora Lj. Ljumović, Vladan D. Pavlović, Goranka R. Knežević, [Financing agri-food business in the Mediterranean area through crowdfunding: Do environmental issues matter?](#) New Medit, A Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment, 2021 nr 3.

